

Araştırma Makalesi

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE YEŞİL BİNA TASARIMI VE İNŞAATI

¹Mehmet Fatih ALTAN ve ^{2*}Burak Can KALEMCİ

¹İstanbul Arel Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

^{2*}İstanbul Aydın Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

*Sorumlu yazar: burakkalemci@stu.aydin.edu.tr

Geliş Tarihi: 11.09.2024

Kabul Tarihi: 16.12.2024

ÖZET

Küresel ısınma, iklim değişikliği ve temiz su tedariki son zamanlarda önemli bir sorun haline gelmiştir. Buna rağmen, insanoğlu doğaya zarar vermeye ve doğal kaynakları tüketmeye devam etmektedir. Dünyadaki enerji ve su kullanımının büyük bölümü binalarda gerçekleşmektedir ve ayrıca insanlar hayatlarının çoğunu yine binalarda geçirmektedir. Tüm bu nedenler çevre dostu, sürdürülebilir, daha konforlu, daha verimli ve az tüketen yeşil binaları ön plana çıkarmaktadır. Gelişmiş ülkeler yeşil bina ve sürdürülebilirlik konularında oldukça geniş bilgiye sahipler ve bu bilinçle 20 yıldan fazla bir süredir çalışmalarına devam etmektedirler. Farklı çevresel performans değerlendirme sistemleri oluşturmuşlardır. Ancak; Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bu konuda bir bilinç eksikliği görülmektedir. Türkiye'nin yapı stokunda eski ve verimsiz binlerce bina olduğu ve hala büyük bir konut açığı olduğu için, yeşil bina kavramı ülke için büyük bir fırsat teşkil etmektedir. Yeşil bina kavramı henüz Türkiye'de yeni olduğu için, hem mal sahipleri hem de son kullanıcıların akıllarında yeşil bina uygulamaları, çevre dostu malzeme temini ve yeşil bina ek maliyetleri gibi konularda sorular bulunmaktadır. Yeni yeşil bina inşaatları konusunda pek çok bilimsel araştırma bulunmasına rağmen, mevcut binaların yeşil binaya dönüştürülmesi konusunda daha az bilgi mevcuttur.

ANAHTAR KELİMELEER: Yeşil Bina, İnşaat, Yenilenebilir Enerji, Breem, Leed.

GREEN BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION IN CIVIL
ENGINEERING

ABSTRACT

Environmental challenges like global warming, climate change and fresh water supply has recently become an important issue. However, humankind continues to harm the nature and waste natural resources. Large amounts of energy consumption and water use all over the world result from buildings and also a large part of human life time is spent in buildings. All these reasons bring green buildings into the front scene that are environmental friendly, sustainable, more comfortable, energy efficient and low consuming

structures. Developed countries have a comprehensive knowledge of green building and sustainability concepts and have been working with this awareness for more than 20 years. They established different environmental performance assessment systems. However, there has been lack of awareness in developing countries like Turkey. Since there are thousands of old and inefficient buildings in Turkey's building stock and still a large housing deficit, green building concept is a great opportunity for the country. Since green building is a relatively new concept in Turkey, there are certain questions both in owners' and end users' minds about green building implementations, supplying environmental friendly construction materials, encountering additional costs in a green building project etc. There are many studies about green new construction projects; however there is less information about greening existing buildings. This research, evaluation of green building, examines the design and construction issues by researching examples from Turkey.

KEYWORDS: Green Building, Construction, Renewable Energy, Breem, Leed

1. GİRİŞ

'Günümüzde yapı sektörü karbon ayak izi artışında diğer sektörlerin önüne geçmiştir. Doğal kaynakların üçte birini kullanan bu sektör taze suyun %12'sini kullanırken, toplam katı atığın %40'ından sorumludur. Yeşil binalar, yapıyı çevrenin insan sağlığı ve doğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde tasarlanır, işletilir ve sonlandırılır. Bu da, enerjinin, suyun ve diğer kaynakların etkin kullanımı; kullanıcıların sağlığının korunması ve çalışanların verimliliğinin artırılması; atık, kirlilik ve çevresel bozulmanın azaltılması anlamına gelir'. (ERTEN)

'Bina ve yerleşimlerin alanlarının çevreye olan etkileri sadece salgıladıkları CO2 gazıyla da sınırlı olmayıp aynı zamanda su kullanımının yaklaşık %12'si, atıkların %65'i ve elektrik tüketiminin de %71'inden sorumludurlar' (MOHAMMADI, 2015)

'Amerika'da yapılan bir çalışma sonucunda yeşil binaların , enerji tüketiminde %24-50, CO₂ salınımında %33-39, su tüketiminde %40 ve atıklarda %70'e varan bir düşüş yaratacağı ortaya konulmuştur'. (MOHAMMADI, 2015)

Binalarda kullanılmak için her yıl yaklaşık 3 milyon ton taş, kum, mineral, ahşap, petrol ve diğer malzemeler, yapı malzemesi olarak çıkartılır ve çevreyi etkileyen işlemlerden geçerler. Bu işlemler sonucu çevrede zarar, ekolojide bozulma ve yan ürünlerin oluşturduğu atıklar görülür aynı zamanda bu işlemler yüksek enerji tüketimiyle yapıldığı için hem çevreyi kirletir.

Yukarıda da bahsedildiği gibi iki farklı kaynaktan alınan veriler , çerçevesinde inşaat ve yapı sektörünün çevreye karşı olumsuz etkisinin büyük bir yere sahip olduğunu ve etkiledikleri alanların direk veya dolaylı olarak canlı yaşamını ve devamlılığını olumsuz yönde etkilediği görülmektedir.

Bu kapsamda yeşil bina kavramı ile yolumuz ilk burada kesişmektedir. Binaların çevreye vereceği zararları azaltması adına 'yeşil bina' adı altında bir konsept gelişmiş olup ülkemizde ve dünyada uygulanmakta ve uygulamaları gün geçtikçe de artmaktadır.

2. YEŞİL BİNALARIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Yeşil Bina: Tasarımından, işletmesinden, bina ömrü sonuna kadar insan sağlığına, çevreye ve kaynakların kullanımına karşı duyarlı olan sürdürülebilir binalardır.

Sürdürülebilirlik: Sürdürülebilirlik kavramı bir çok farklı açılardan ele alınabilecek bir kavramdır bizim için sürdürülebilirliğin birbiriyle bağlantılı 3 alan için de sağlanması gerekecektir bu alanlar çevresel sürdürülebilirlik (yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve çevreye karşı duyarlılık) ekonomik sürdürülebilirlik(verimli kullanılan enerji sonucunda oluşan ekonomik gelişme) ve sosyal sürdürülebilirlik (çevreye duyarlılık kapsamında sağlıklı toplumlar oluşur sağlıklı toplumların ekonomik refah içinde yaşantısı) yeşil bina tasarımlarında temel hedefimiz bu ilkedir. (Criteria For Being Green Building In Context Of Sustainability)

Yukarıdaki tanımla birlikte yeşil bina kavramını tanımlamış bulunmaktayız, Peki bir binanın 'yeşil bina' olabilmesi için ne gereklidir ? , sorusunu cevabını cevaplayamaya çalışacağız.

Tasarladığımız yeşil yapının cinsi , yapı değerlendirmesi için kullanacağımız sertifikalandırma sistemi , yapının konumu , mevcut arazi durumu , bölgenin iklim koşulları ve bir çok daha belli

başlı etken tasarlayacağımız yeşil yapının tasarım özelliklerinin değiştirebilmektedir. Ama şu durum kesindir ki tasarlayacağımız yapı , çevreye , doğaya ve insan sağlığına karşı duyarlı olacak ve bunları sürdürülebilirlik ve yenilikçilik anlayışına bağlı kalarak sağlacayacaktır.

Şimdi bir binayı yeşil bina yapan başlıca özelliklere değinecek olursak eğer ;

- Doğal kaynakları mümkün olduğunca verimli kullanırlar. (Enerji , Su)
- Enerji ihtiyaçlarını , güneş enerjisi , rüzgar enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılarlar ve bunların kullanımını mümkün olduğunca tasarruflu bir şekilde gerçekleştirirler.
- İçinde bulunan kirlilik ve atık azaltma sistemleri ile geri dönüştürülebilir bir kullanım sağlarlar bu durum sayesinde hem oluşacak israfların önüne geçilir tasarruf sağlanır hem de çevreye verilecek olan zarar azaltılır..
- İçinde yaşayan insanların yaşam kalitesini , konforunu arttırlar ve sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlarlar.
- Geri dönüştürülebilir ,kaynağı sınırlı olmayan ve insan sağlığına zararı olmayan sürdürülebilir malzemeleri kullanırlar.
- Yapım aşamasında , işletme aşamasında ve bina ömrü sonunda , çevreye karşı duyarlı bir şekilde tasarlanırlar.
- Değişen çevre ve ortam koşullarına uyum sağlayabilecek şekilde tasarlanırlar.
- Yenilikçi , sürdürülebilir ve teknolojik olarak üstün tasarlanırlar.
- Konum olarak toplu ulaşım imkanı mümkün yerlere inşa edilirler , kişisel taşımacılığın çevre üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik bir tasarım ön görürler.

Bir tasarım yukarıdaki özellikleri içerdiği takdirde yeşil bina olabilir.

3. MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ

Binaların çevreye verdiği zarar günden güne artmakta, karbon salınımı, yüksek enerji tüketimi gibi faktörler göz önüne alındığında yeşil binaların önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. Binalardaki yüksek enerji tüketimini azaltmak amacıyla enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması ve tasarımın da bu esas gözetilerek yapılması gerekir. Elbette öncelikli olarak doğru ve uygun malzeme seçimi en önemli husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılarda malzeme seçilirken öncelikli olarak doğal, geri dönüşümlü, kendini çabuk yenileyen ve atık miktarı minimum olan malzemeler seçilmelidir. (Sheets)

Binalarda kullanılmak için her yıl yaklaşık 3 milyon ton taş, kum, mineral, ahşap, petrol ve diğer malzemeler, yapı malzemesi olarak çıkartılır ve çevreyi etkileyen işlemlerden geçerler. Bu işlemler sonucu çevrede zarar, ekolojide bozulma ve yan ürünlerin oluşturduğu atıklar görülür aynı zamanda bu işlemler yüksek enerji tüketimiyle yapıldığı için hem çevreyi kirletir hem gereksiz enerji tüketimine sebep olur.

Yeşil bina malzemelerinin bina sahibine ve bina sakinlerine sağladığı faydaları şöyle sıralayabiliriz;

- Binanın bakım maliyetlerini ömür boyu azaltır
- Enerji tasarrufu sağlar
- Bina sakinlerine daha sağlıklı bir yaşam alanı sunar
- Binaya daha fazla tasarım esnekliği kazandırır.

Yeşil binada kullanılacak malzemeler seçilirken şu kriterler göz önünde bulundurulur ;

3.1. Kaynak verimliliği

- Malzemenin geri dönüştürülebilir olması: Malzemenin kullanım sonrası doğaya vereceği zararı az ve yeniden kullanılabilir olmalıdır.
- Doğal ve doğada yeniden bulunabilir olması: Sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen lisanslı ürünler kullanılmalı Ör.(Sertifikalı işlenmiş ahşap)
- Dayanıklılık: Uzun ömürlü ve sağlam malzemeler kullanılmalıdır.

3.2. Dayanıklı Malzeme

- Binanın, sık kullanıma bağlı olarak bina içinde ve dışında koruma sağlanmalıdır.
- Kabukta kullanılan malzemelerin servis ömürleri en az 30 yıl olacak şekilde seçilmelidir.
- Otoparklarda duvar ve kolon koruyucuları kullanılmalıdır.
- Çarpmalara dayanıksız duvarlara koruyucu bant kullanılmalıdır. (Mundy, 2015)

3.3. Yerel Malzeme Kullanımı

Yerel malzeme kullanarak nakliye esnasında ortaya çıkan karbon salınımını ve gereksiz kaynak kullanımını önlenir.

- Kullanılan malzemenin %30'unun 400km içerisinde veya 400km'ye eşdeğer taşıma yolu içinde üretilmiş olması gereklidir.
- Kullanılan malzemenin en az %10'u, projeye 100km sınırları içinden üretilmiş yerel ve bölgesel malzeme olmalıdır. (KILINÇARSLAN, 2019)

3.4. İç hava kalitesi

Son zamanlarda yapılan çalışmalar, genel çevre kalitesi iyi olan binaların solunum yolu hastalık oranını, alerjiiyi, astımı, hasta bina semptomlarını azaltabileceğini ve çalışan performansını artırabileceğini göstermektedir. Yüksek karbondioksit salınımını önlemek için doğal, geri dönüştürülebilir ve çevre dostu malzemeler kullanılmalıdır.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

İklim değışikliđi, fosil yakıtların daha temiz yakılması için yeni teknolojilerin geliştirilmesi, su kalitesi sorunları, su kıtlığı, zehirli madde ve kimyasalların artması, hava kirliliđi, katı ve zehirli atıkların yok edilmesi ve tükenmesi gibi çevresel sorunları gördüğünüzde, vb. Ozon tabakasının yapısı ve orman tahribatı ana sorumluluktur. Türkiye'de yeşil bina alanlarını özel sektörün yönettiđi söylenebilir. Ülkemde büyük bir yapı stođu var. Ne yazık ki, insanların sürdürülebilirlik konusundaki bilgisizliđi nedeniyle, her yıl çok fazla enerji ve su israf ediliyor ve bu da daha yüksek işletme ve bakım maliyetlerine neden oluyor. Hükümet, yeşil yenileme projelerinin uygulanmasına öncülük etmeli ve vergi ve sigorta maliyetlerini azaltarak yeşil binaları desteklemelidir. Yeşil binalar, kurumsal çevre stratejisinin başında olmalıdır. Bu konunun önemini anlayan ülkeler bu konuda vergi indirimleri ve teşvikler vermelidir. Türkiye'de yeşil bina sektörünün yeni geliştiđini düşünürsek, yapı sektöründeki tüm katılımcıların bilgi ve donanım düzeyinin yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Ancak, bu konunun gündemdeki sıcak konumu ve dünya genelinde yeşil yatırımların ekonomik krizden çıkışı ne yönde gerçekleştirebileceđi Türkiye'de artan ilgi ve araştırmaları beraberinde getirdi. Yeşil tasarım ve üretimle ilgili konular Türkiye'nin gündemine girdi ve artıyor. Mimarlar ve mühendisler burada önemli bir rol oynamaktadır. Mimar ve mühendislerin tasarıma entegre edilen ekolojik standartları doğru anlayabilmeleri ve bu standartları uygulayabilmeleri için yatırımcıların doğru yönlendirmeler alması gerekmektedir. Türkiye'de yeşil bina üretimi için gerekli standartlar henüz oluşturulmadığı için mimarların sektöre yön verecek tasarımlar geliştirmesi bu yönde oldukça önemlidir. Ayrıca mühendislerin enerji tasarruflu sistemlerle ilgili gelişmelere dikkat etmesi, yatırımcılara ve mimarlara yol göstermesi gerekiyor. İyi mühendisler ve yerel üreticiler, enerji tasarrufu sağlayan sistemlerin finansal yüke neden olmadan fizibilitesini sağlama sorumluluđuna sahiptir. Enerji modelleme ve enerji yönetimi uzmanlarının sayısı arttıkça, bu hizmetlerin yerel uzmanlar tarafından uygun bir maliyetle sağlanması gerekmektedir. Bunu yapabilmek için Türkiye olarak işverenden müteahhitliğe inşaat üretim alışkanlıklarımızı benimsedik, mimardan teknisyene dönüşmemiz gerekiyor. İnşaat üretimindeki tüm genç paydaşlar eğitim almalı ve yeni nesil çevre dostu teknolojilerin uygulanabilirliğinin farkında olmalıdır. Yeşil binaların üretimini destekleyin, ekolojik yapı malzemelerinin üretimini destekleyin, yenilenebilir enerji teknolojilerinin uygulanabilirliğini teşvik edin ve iyileştirin ve geri dönüşüm sistemini canlandırın. Türkiye'nin özel potansiyelinin farkında olmalı ve çevre dostu üretim adına değerlendirmeliyiz. Belediyenin atık toplama ve değerlendirme ile ilgili çalışmalarının desteklenmesi ve atık yönetimi politikalarının oluşturulması gerekmektedir. Toplumun bu konuda bilinçlenmesi sağlanmalı ve kentsel altyapıya geri dönüşüm ilkesi yansıtılmalıdır.

Büyük ölçekli projelerin yanı sıra farklı iklim ve yerel özelliklere sahip alanlarda üretilen butik yapılar da Ar-Ge araştırmalarına veri oluşturması ve bölgede yaşayanların bilinçlenmesi açısından önemlidir. Bu tür çalışmaların sayısı artmalı ve uygulama alanları çeşitlendirilmelidir. Bu uygulamalardan elde edilen veriler niteliksel olarak ölçülmeli ve araştırma için yayınlanmalıdır. Firmaların yeşil bina sektörüne öncülük etmesi bu alanda büyük yatırımlara yol açmıştır, bu nedenle yeşil bina sektöründe rekabetin artması ve yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması çok önemlidir.

KAYNAKÇA

1. *Criteria For Being Green Building In Context Of Sustainability*. (tarih yok). KASIM 08, 2024
a. tarihinde <https://polen.itu.edu.tr/handle/11527/1642> adresinden alındı
2. Erten, D. (Tarih Yok). *Sürdürülebilir Üretim Ve Tüketim Yayınları-Yeşil Binalar*. Ekim 22, 2024
a. Tarihinde [Https://Recturkey.Files.Wordpress.Com/2017/02/Yesil-Binalar.Pdf](https://Recturkey.Files.Wordpress.Com/2017/02/Yesil-Binalar.Pdf) Adresinden Alındı
3. Kılınçarslan, Ş. (2019). *Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri Açısından Bina Sertifikasyon*. [Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Download/Article-File/766596](https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Download/Article-File/766596) Adresinden Alındı
4. Mohammadı, S. (2015, Ekim). *The Future Of Green Building Contracts In Turkey*. Ekim 23, 2024 Tarihinde [Http://Etd.Lib.Metu.Edu.Tr/Upload/12619263/Index.Pdf](http://Etd.Lib.Metu.Edu.Tr/Upload/12619263/Index.Pdf) Adresinden Alındı
5. Mundy, D. (2015, MART). *The Green Guide Explained*. http://www.bre.co.uk/filelibrary/greenguide/PDF/The-Green-Guide-Explained_March2015.pdf adresinden alındı
6. Sheets, C. F. (Tarih Yok). *Green Building*. The UniversityOf Texas. [Https://Repositories.Lib.Utexas.Edu/Bitstream/Handle/2152/13325/9-Fithian_Sheets-Green_Building_Materials.Pdf](https://Repositories.Lib.Utexas.Edu/Bitstream/Handle/2152/13325/9-Fithian_Sheets-Green_Building_Materials.Pdf) Adresinden Alındı